

ART AND EDUCATION

EL VALOR DE LAS ESTRATEGIAS DRAMÁTICAS EN EDUCACIÓN PRIMARIA: UNA PERSPECTIVA DESDE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS TRANSVERSALES

THE VALUE OF DRAMATIC STRATEGIES IN PRIMARY EDUCATION: A PERSPECTIVE FROM THE BASIC TRANSVERSAL COMPETENCES

Itziar Urretabizkaia Zabaleta

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

Email: itziar.urretabizkaia@ehu.eus

RESUMEN

Este artículo surge como respuesta a la creciente necesidad de explorar enfoques pedagógicos innovadores que impulsen el aprendizaje en el ámbito de la Educación Primaria. Enfocándonos en las competencias básicas transversales delineadas en el currículo, conforme al Decreto 236/2015 del País Vasco, nuestro estudio se centra en la evaluación de los beneficios asociados al empleo de estrategias dramáticas. La indagación busca abordar la pregunta fundamental de si las estrategias dramáticas pueden desempeñar un papel crucial en la integración efectiva de las competencias básicas transversales en el marco de la Educación Primaria. Para responder a esta interrogante, llevamos a cabo una exhaustiva investigación utilizando palabras clave como “drama”, “Educación Primaria”, “estrategias dramáticas” y “dramatización” en reconocidos buscadores académicos como Scopus, Dialnet, Teseo, Redalyc, Google Scholar y Eric. La selección de documentos comprende veinte artículos, siete libros y dos tesis doctorales, ofreciendo una amplia perspectiva que abarca diversas experiencias e investigaciones relacionadas con el tema. Los resultados derivados de nuestra revisión bibliográfica revelan descubrimientos significativos que respaldan la eficacia de las estrategias dramáticas en el contexto de la Educación Primaria. Estas estrategias, al adoptar un enfoque dinámico y participativo, no solo promueven el desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y emocionales en los estudiantes, sino que también inciden positivamente en la participación activa y el interés sostenido en el proceso de aprendizaje.

PALABRAS CLAVE

Estrategias Dramáticas, Educación Primaria, Dramatización, Competencias Básicas Transversales.

ABSTRACT

Objectives: This article arises as a response to the growing need to explore innovative pedagogical approaches that boost learning in the field of Primary Education. Focusing on the transversal basic competences outlined in the curriculum, in accordance with the Basque Country’s Decree 236/2015, our study focuses on the evaluation of the benefits associated with the use of dramatic strategies. **Methodology:** The enquiry seeks to address the fundamental question of whether dramatic strategies can play a crucial role in the effective integration of cross-curricular basic skills in the framework of Primary Education. To answer this question, we conducted an exhaustive research using keywords such as “drama”, “Primary Education”, “dramatic strategies” and “dramatisation” in renowned academic search engines such as Dialnet, Teseo, Redalyc, Google Scholar, Eric and Scopus. The selection of documents comprises twenty articles, seven books and two doctoral theses, offering a broad perspective that encompasses diverse experiences and research related to the topic. **Results:** The results derived from our literature review reveal significant findings that support the effectiveness of dramatic strategies in the context of Primary Education. **Conclusion:** These strategies, by adopting a dynamic and participatory approach, not only promote the development of cognitive, social and emotional skills in students, but also have a positive impact on active participation and sustained interest in the learning process.

KEY WORDS

Drama Strategies, Primary Education, Dramatisation, Transversal Basic Competences.

INTRODUCCIÓN

Las competencias básicas transversales, según el Decreto 236/2015, son aquellas que se precisan para resolver problemas de forma eficaz en todos los ámbitos y situaciones de la vida, tanto en las situaciones relacionadas con todas las áreas disciplinares, como en las situaciones de la vida diaria (D 236/2015, de 22 de diciembre).

En la práctica didáctica, los principios de los nuevos paradigmas pedagógicos deben traducirse en la integración del currículum a través de programas que incluyan procedimientos interdisciplinarios y transversales. Las estrategias dramáticas denominadas indistintamente con nombres como Dramatización, juego dramático, drama o expresión dramática constituyen uno de los elementos centrales de ese contenido ya que tienen la capacidad de generar nuevos entornos de aprendizaje (Motos Teruel, 1992). Se ha optado por utilizar la denominación dramatización porque engloba todas aquellas actividades dramáticas centradas en el proceso, enfatizando el uso de la expresión, el juego y la comunicación, dejando de lado el propósito de una representación teatral.

La utilización de las estrategias dramáticas para el aprendizaje conforma un proceso experimental afectivo, cognitivo y físico que evoca un significado (Baldwin, 2014). Se convierten en un medio a través del cual el alumnado puede entender y comunicar sus conocimientos, pensamientos, sentimientos, emociones y creatividad. El sujeto en la escuela se convierte por primera vez en el objeto de su propio aprendizaje (Barret, 1995).

Estrategias como la dramatización pueden ser una herramienta pedagógica muy eficaz y, además, su uso en el currículum educativo puede mejorar la comunicación, la socialización, la expresión emocional, la empatía y la dinámica de grupo (Sanchez-Gala, 2007). Estos aspectos relacionados con el currículum escolar también reciben un triple aporte, según Navarro Solano (2003): se acentúan la educación en valores, las habilidades sociales y las habilidades expresivas, creativas y comunicativas, tanto en las áreas artísticas como en otras áreas diversas. Se revelan también como un instrumento didáctico de primer orden para desarrollar distintas competencias básicas como las comunicativas y lingüísticas, las competencias culturales y artísticas, las competencias sociales e individuales y las competencias de iniciativa personal (Motos Teruel, 2010).

METODOLOGÍA

En la elaboración de este artículo, se ha adoptado un enfoque cualitativo mediante la aplicación del método fenomenológico para estudiar el impacto de las estrategias dramáticas en la integración de competencias básicas transversales en Educación Primaria. Este método se centra en examinar los eventos según su forma y la manera en que se manifiestan, tomando como base los aportes encontrados en trabajos académicos de diversos autores (Mieles Barrera et al., 2012). Para la selección de la muestra, se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia, eligiendo materiales bibliográficos pertinentes para el estudio (Barba et al., 2015).

La selección de la metodología para esta investigación se fundamenta en la necesidad de realizar una exploración del conocimiento existente acerca de las estrategias dramáticas en el ámbito de la Educación Primaria. Optar por una revisión bibliográfica extensa y específica con un enfoque cualitativo permite una inmersión profunda en teorías, investigaciones y enfoques relacionados con el tema. Esta metodología es esencial para sintetizar información relevante y significativa, identificando patrones y tendencias clave que respalden los objetivos de la investigación.

DESARROLLO DEL TEMA

La elección del enfoque en el marco conceptual y normativo establecido por el Decreto 236/2015 del País Vasco sitúa la investigación en el contexto de las competencias básicas transversales, ofreciendo así una base local y pertinente para nuestro estudio.

Durante el desarrollo de este artículo, cabe destacar que todos los aspectos abordados se exploran tanto a nivel individual como social. Estos aspectos están intrínsecamente vinculados a las competencias básicas transversales delineadas en el currículum escolar por el Decreto Autonómico 236/2015 del País Vasco. Dichas competencias, que detallamos a continuación, incluyen la competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia para aprender a aprender y para pensar; la competencia para convivir; la competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor; y la competencia para aprender a ser.

A lo largo de las siguientes líneas, se analizan, competencia por competencia, los beneficios derivados del empleo de estrategias dramáticas, estableciendo conexiones con la revisión bibliográfica previamente seleccionada.

Este enfoque permite explorar de manera detallada cómo las estrategias dramáticas contribuyen al desarrollo y fortalecimiento de estas competencias, tanto a nivel individual como en el ámbito social, brindando una comprensión completa de su impacto en el contexto educativo.

Competencia Para la Comunicación Verbal, no Verbal y Digital. Desarrollo de las Habilidades Expresivas y Comunicativas

La competencia para la comunicación verbal, no verbal y digital se traduce en “utilizar de forma complementaria la comunicación verbal, la no verbal y la digital para comunicar de manera eficaz y adecuada en situaciones personales, sociales y académicas” (D236/2015, de 22 de diciembre).

La comunicación en el aspecto individual y social del desarrollo humano es un elemento fundamental que experimenta transformaciones a lo largo de la vida. Sus componentes principales son la comunicación verbal, la comunicación no verbal y la competencia digital. Teniendo en cuenta estos componentes, los aspectos más destacables en los documentos analizados son la mejora del lenguaje hablado y el aprendizaje de una segunda lengua.

El uso de la dramatización en las aulas de lenguas extranjeras mejora la fluidez en la interacción lingüística (Pérez Gutiérrez, 2004), la adquisición de vocabulario y la pronunciación (Tacoronte, 2014). También activa muchos componentes de diferentes competencias relacionadas con la acción comunicativa -gramatical, sociolingüística, discursiva y estratégicas (Corral Fullà, 2013). La expresión oral se mejora desarrollando la fluidez verbal, estimulando la adquisición de destrezas para la exposición de los contenidos una manera secuencial (Motos Teruel, 1992). Además, según Tacoronte (2014) estas destrezas son destacables en el alumnado de Educación Primaria ya que manifiestan una gran facilidad para aprender otras lenguas mediante la repetición de sonidos por imitación.

El aspecto comunicativo también se beneficia del uso de la dramatización, ya que como dicen Laferrière (1997) y Motos Teruel (1992), el desarrollo de las habilidades lingüísticas es fundamentales en cualquier proceso de adquisición de habilidades comunicativas. Los procedimientos dramáticos contribuyen al desarrollo de la capacidad de expresión y comprensión de los diferentes tipos de discurso y de la capacidad de comunicación. Se trata de

una técnica que, usada junto a otras, posibilita el desarrollo y adquisición de determinadas destrezas lingüísticas, en especial las orales.

Según Corral Fullà (2013) Trabajar la lengua oral mediante la dramatización ofrece múltiples posibilidades para trabajar aspectos como la competencia lingüística, discursiva, sociolingüística o estratégica ya que estos aspectos se interiorizan al interpretar en una lengua distinta a la propia. El propósito de utilizar estrategias dramáticas es permitir que los estudiantes se desinhiban y usen el lenguaje desde diferentes perspectivas, no con fines académicos. En opinión de Tacoronte (2014), la representación de alguna escena u obra dramática ofrece grandes posibilidades para el aprendizaje de una lengua extranjera. El lenguaje es utilizado de una manera global y, por lo tanto, no se incide en una única estructura gramatical o en el léxico concreto. Menciona un interesante estudio realizado por Nilsson donde queda latente que la cercanía al teatro desde muy temprana edad, desarrollando diversas obras en distintas lenguas ayuda a la adquisición de estas.

Si la acción dramática se apoya en una pedagogía que requiere la participación, la interacción y la creatividad como elementos fundamentales, entonces el enfoque comunicativo (Littlewood, 1981) se verá fortalecido mediante el uso de distintas estrategias dramáticas, logrando así la competencia comunicativa.

Competencia Para Aprender a Aprender y Para Pensar. Alumnado con Dificultades Específicas de Aprendizaje

La Comisión Europea (2006) define de la siguiente manera la competencia para “aprender a aprender” como:

“La habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para organizar su propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada estudiante, determinar las oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar el aprendizaje con éxito” (D236/2015, de 22 de diciembre).

El primer acercamiento a la realidad dentro de esta competencia se realiza de manera holística, de forma intuitiva, global y contiene un fuerte componente emocional. Por ello, es conveniente que alumnado se sienta cómodo y con seguridad.

El uso de las estrategias dramáticas crea un clima de total confianza tanto en el individuo como en el grupo. Esta atmósfera de seguridad ayuda a la expresión comunicativa a medida que cada participante siente aceptado por el grupo (Ruiz de Velasco, 2011). Por ello, se convierte en un espacio privilegiado donde la sensación de seguridad y confianza hace que el alumnado con dificultades específicas de aprendizaje se involucre activamente (González García, 2015), superando muchas barreras emocionales y aumentando la confianza en sí mismos.

Según la hipótesis del estudio realizado por Orozco Peña (2012), la dramatización como estrategia didáctica puede resultar beneficiosa para mejorar la autorregulación de la conducta en alumnado diagnosticado con TDAH. En base a los resultados de la encuesta realizada en su investigación, ha demostrado que el uso de las estrategias dramáticas son un recurso fundamental para el proceso de aprendizaje del alumnado con déficit de atención, ya que mejoran su nivel de atención y concentración.

Cruz (2014) constata la importancia de utilizar estrategias dramáticas con el alumnado con dificultades lingüísticas, subrayando que, con la dramatización en concreto, disponen de una herramienta útil para su vida personal que les permite encontrar diferentes vías de comunicación.

En opinión de Slade (1954) la dramatización también puede utilizarse como recurso para la práctica de la dramaterapia. Permite observar la propia conducta facilitando así un diagnóstico y convirtiéndolo en una herramienta curativa.

Competencia para convivir. Habilidades sociales y resolución de conflictos. Inteligencia emocional

La competencia para convivir se define como "participar con criterios de reciprocidad en las distintas situaciones interpersonales, grupales y comunitarias, reconociendo en el otro los mismos derechos y deberes que se reconocen para uno mismo, para contribuir tanto al bien personal como al bien común" (D 236/2015, de 22 de diciembre).

A nivel educativo, la dramatización se realiza siempre en grupo, por lo que puede considerarse un arte social, porque requiere cooperación y sitúa a los participantes en la conciencia del trabajo colectivo. Navarro Solano (2007) añade que la base es un grupo de trabajo que desarrolla una sensibilidad por el trabajo en equipo. Enriquecer las habilidades sociales fomentando la formación integral del

individuo. Para el desarrollo posterior, Laferrière (1997) menciona varios principios importantes que están directamente relacionados con el desarrollo de las habilidades sociales del alumnado y que deben tenerse en cuenta:

- Conciencia de la integridad del grupo. Todos los miembros son igual de importantes.
- Saber integrar personas y hechos.
- Confiar en uno mismo y en los demás.
- Tener sentido del trabajo individual y en grupo.
- Habilidad para concentrarse en el rol o la situación.
- Saber escuchar el entorno, las personas y las acciones. La escucha activa permite entender mejor las cosas.

En palabras de Vieites García (2014) la dramatización es un proceso de interacción grupal continua que requiere expresión y comunicación con los integrantes del grupo y exige habilidades y aptitudes para ello. Esta comunicación e interacción social juega un papel fundamental en el impulso creativo del individuo (Sanchez-Gala, 2007), porque el marco del grupo se convierte en el núcleo de la estructura de la personalidad.

En cuanto a la inteligencia emocional, podemos decir que es la base del resto de la competencia. Las personas que reconocen y regulan sus propias emociones tienen una excelente base para ponerse en el lugar de los demás y comprender sus propios sentimientos.

Cruz Colmenero et al. (2013) realizan una importante aportación al respecto mediante una investigación realizada por ellos mismos: examinar la eficacia de la dramatización en la expresión y comprensión de las emociones por parte de los alumnos. Se seleccionó como muestra de investigación a 45 estudiantes de primaria, con el objetivo de pedirles que identificaran sus sentimientos con la ayuda de los docentes. Según los autores, la formación intelectual por sí sola no se garantiza si no se complementa con suficientes hábitos de conocimiento emocional. Para este conocimiento, dicen, la dramatización es una técnica apropiada porque desarrolla la expresión emocional en general y, demuestran que, con un cierto número de sesiones cortas de intervención basadas en la dramatización, el alumnado es capaz de expresar y comprender sus emociones.

A través de la dramatización, el alumnado analiza conscientemente sus estados de ánimo y emociones, creando así un espacio de comunicación adecuado para educar las emociones de forma natural, ya que a menudo se utilizan en contextos específicos. Este aprendizaje vivencial se refleja en el siguiente cuadro elaborado por Motos (2000):

Cuadro 1: Proceso del Aprendizaje Vivencial. (Motos, 2000)

El aprendizaje vivencial requiere, por tanto, un proceso elaborado y no sólo de experimentación. Considera que las vivencias deben ser verbalizadas para poder ser procesadas después. Mediante estas vivencias la dramatización puede resolver problemas que afectan la vida de las personas de manera significativa. Al practicar la dramatización a través de la experiencia vicaria, las personas pueden comprender mejor su propio comportamiento y el de los demás mientras desarrollan otros aspectos de la inteligencia emocional como la empatía (González García, 2015). La empatía es un elemento esencial de los aspectos sociales y emocionales del aprendizaje, y cuando existe empatía, se desarrollan la autoconciencia y la sensibilidad social.

Navarro Solano (2007) y Mantovani (1980) toman como referencia la creación de comportamientos y acciones que caracterizan la dramatización. Según los autores, determinadas situaciones emocionales que aparecen en la dramatización darán lugar a nuevas situaciones debido al desarrollo natural de la educación emocional. Por eso consideran que es una buena práctica para analizar lo sucedido y estar atento a las reacciones emocionales ante situaciones inesperadas. Precisamente porque el alumnado analiza conscientemente los estados de ánimo y emociones que experimentan ante un determinado problema, ambos autores confirman

que la dramatización contribuye en gran medida a la educación emocional. Esta educación debe continuar a lo largo de la vida, porque el analfabetismo emocional tiene un impacto muy negativo no solo en el individuo sino también en la sociedad (Goleman, 1996).

Por todo ello, la educación emocional debe incluirse en el currículo como si fuera una materia transversal, de modo que se corresponda con temas específicos del ámbito académico y poder trabajarla así mediante estrategias dramáticas (Cruz, 2014). De esta manera los beneficios no solo serán visibles para el alumnado, sino también para el profesorado. Así, los docentes que están involucrados en el proceso también se ven afectados por los acontecimientos vividos en el entorno, pues, al fin y al cabo, es difícil ser un mero espectador en un proceso emocional.

Competencia Para la Iniciativa y el Espíritu Emprendedor. Desarrollo La Creatividad a Través de la Dramatización

La competencia para la iniciativa y el espíritu emprendedor consiste en la capacidad de transformar las ideas en actos. Tal como se señala en la Recomendación del Parlamento Europeo (2006), "está relacionada con la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos

con el fin de alcanzar objetivos” (D236/2015, de 22 de diciembre).

El drama es fundamentalmente un espacio para fomentar la creatividad, ya que desarrolla todos los aspectos de esta: representación, originalidad, productividad, pensamiento creativo, aprendizaje creativo y vinculación afectiva con el entorno (Beetlestone, 2000). La propia naturaleza de la dramatización tiene características que refuerzan la creatividad, ya que la esencia natural del entorno dramático es un acto de liberación la imaginación (O’Neill, 1995).

El desarrollo de la creatividad personal es en parte resultado del entorno creado por la dramatización. Por ello, es conveniente marcar premisas y tener cuidado a la hora de motivar el proceso creativo. En otras palabras, desarrollar la creatividad en el aula a través de la dramatización requiere mucha implicación del docente y no debe basarse en la improvisación. Cada acción en la dramatización debe estar bien estructurada y preparada de antemano. Todos los procedimientos ideados para desarrollar la creatividad están relacionados con la dramatización (Sanchez-Gala, 2007), ya que exigen situarse en la esfera lúdica, especialmente cuando se utiliza el *role-playing*, el *heuridrama* o los *juegos de simulación*.

El alumnado se convierte en sujeto activo que participa en su proceso creativo, siendo la creatividad un elemento fundamental en el desarrollo de su personalidad. Así, la dramatización se convierte en un medio privilegiado para el desarrollo de la creatividad, que requiere el uso del lenguaje, el cuerpo, las emociones y la música para hacer frente a nuevas situaciones. Núñez Cubero and Navarro Solano (2007) refuerzan la idea de una estrecha relación entre creatividad y dramatización. Creen que la creatividad es un proceso evolutivo que todos podemos desarrollar. Además, a nivel educativo, cuando se utiliza en consonancia con los lenguajes artísticos, se convierte en uno de los pilares que puede potenciar la creatividad en el aprendizaje.

Competencia Para Aprender a Ser. Autoconocimiento

La competencia para aprender a ser se define como la “reflexión sobre los propios sentimientos, pensamientos y acciones que se producen en los distintos ámbitos y situaciones de la vida, reforzándolos o ajustándolos, de acuerdo con la valoración sobre los mismos, para así orientarse, mediante la mejora continua, hacia la autorrealización de la persona en todas sus dimensiones” (D236/2015, de 22 de diciembre).

En palabras de Eines and Mantovani (2008) la dramatización puede ayudar al desarrollo integral de los infantes, dando la oportunidad de ir descubriendo y forjando su propia personalidad para encontrar el lugar que cada uno ocupa en el mundo.

Las estrategias dramáticas pueden ayudar al desarrollo integral del alumnado más joven, brindándoles la oportunidad de descubrir y construir su propia personalidad para encontrar su lugar en el mundo (Eines & Mantovani, 2008). El lugar que cada persona ocupa en el mundo y en la sociedad requiere del autoconocimiento y el uso de la técnica del *storytelling* según Sim (2004), contribuye a ese conocimiento.

En particular, la dramatización se convierte en un elemento de descubrimiento y desarrollo personal (Núñez Cubero & Navarro Solano, 2007) y ayuda en la formación para la vida, ya que desempeñamos diferentes roles en diferentes ámbitos de nuestras relaciones (Corral Fullà, 2013). Ayuda a mejorar el conocimiento personal y mejorar la autoestima al aumentar la confianza en uno mismo, y al mismo tiempo, se convierte en una herramienta importante para trabajar con el desarrollo emocional (Cruz, 2014).

Además, el trabajo se realiza a partir de la autonomía personal y la comunicación, conduciendo a los participantes por un camino de formación integral (Tresserras et al., 2014).

CONCLUSIONES

Como hemos visto, cada una de las competencias básicas transversales tiene sus propias características y se presenta por separado, sin embargo, mantienen una relación dinámica entre sí y son inseparables en la ejecución de las acciones. Al igual que con el uso de las estrategias dramáticas, también hemos podido confirmar a partir de los documentos analizados que muchas capacidades se trabajan a través de ellas. Además, estas capacidades, son inseparables entre sí y están interrelacionadas.

Así, el análisis bibliográfico nos permite evidenciar que el uso de estrategias dramáticas como la dramatización en el aula es una forma de expresión global y por lo tanto también necesita ser abordada globalmente.

Kambouri and Michaelides (2014) también enfatizan el carácter globalizador de las estrategias dramáticas en la educación, ya que al exteriorizar emociones y sentimientos se puede mejorar las relaciones con los demás. De esta forma, tanto el vocabulario como el habla se enriquecen, lo

que repercute tanto en aspectos cognitivos como sociales. Estos aspectos cognitivos y sociales también serán reforzados en palabras de Tejerina Lobo (1999) si consideramos que las estrategias dramáticas como la dramatización, inciden positivamente en el desarrollo que se produce en libertad y armonía. También es destacable el refuerzo que se ejerce a través de estas estrategias en los aspectos lingüístico y emocional como en la creatividad y la participación en el juego (Orozco Peña, 2012).

Las técnicas para trabajar la creatividad en Educación Primaria incluyen: reinventar el lenguaje para hacerlo más comprensible y motivador, idear ejemplos visuales y analogías para facilitar la comprensión del significado, investigar prácticas reales de aprendizaje y crear materiales para el currículo (Sanchez-Gala, 2007).

Existe también una conexión entre creatividad e imaginación (Vacas Pozuelo, 2009). En su opinión, la creatividad no solo establece una relación con la imaginación, sino que también tiene muchas conexiones con otros factores como el intelecto, los sentimientos o emociones, el inconsciente y la síntesis. Fomentar la creatividad es una tarea importante de la educación para superar la cultura actual, yendo más allá del simple tono tradicional que la escuela ha seguido hasta ahora. El profesorado debe permitir que el alumnado use su imaginación y creatividad en las aulas.

Este carácter globalizador que hemos podido comprobar, se traslada a la interdisciplinariedad a medida que nuevas habilidades complementan las existentes o ayudan a restaurar habilidades inconscientes, como la capacidad de usar el cuerpo o la voz para la expresión y la comunicación. Como dijo Grotowsky "Existe la voz, pero no se puede separar la voz de la palabra, no se puede separar la voz del cuerpo, no se puede separar el cuerpo de las pulsiones y acciones, no se puede separar las pulsiones y acciones del sentido" (Brook, 2009).

En resumen, podemos decir que las estrategias dramáticas se convierten en un lenguaje integral de expresión plena. Se convierten en pedagogía de la acción (Barret, 1995) que responden a los dos polos más importantes de la persona: la expresión de sí misma y la comunicación con el otro. Pedagogía que debe ocupar un lugar específico en la educación, reemplazando el saber y el saber hacer por el saber ser.

La conclusión del artículo sugiere diversas direcciones para futuras investigaciones en la integración de las estrategias dramáticas en

Educación Primaria. La creación de recursos educativos específicos y programas de formación continua para docentes podría facilitar su implementación efectiva en el aula. Además, se propone explorar enfoques experimentales para cuantificar el impacto de estas estrategias en comparación con métodos tradicionales. La realización de estudios longitudinales permitiría evaluar los efectos a largo plazo en el desarrollo del alumnado. Asimismo, se recomienda la implementación de sistemas de evaluación continua para medir el impacto y ajustar los enfoques pedagógicos en consecuencia. Estas sugerencias abren nuevas direcciones para investigaciones futuras que podrían contribuir significativamente al campo educativo.

REFERENCIAS

- Baldwin, P. (2014). *El arte dramático aplicado a la educación: Aprendizaje real en mundos imaginarios*. Ediciones Morata.
- Barba, J. J., Barba-Martín, R. A., & González-Calvo, G. (2015). De la domesticación de la investigación cualitativa al reto de reinventarse. *Revista Guillermo de Ockham*, 13(1), 51-58. <https://doi.org/10.21500/22563202.1687>
- Barret, G. (1995). *Pedagogía de la situación en expresión dramática y en educación*. Recherche en Expression.
- Beetlestone, F. (2000). *Niños creativos, enseñanza imaginativa*. La Muralla. <https://www.casadellibro.com/libro-ninos-creativos-ensenanza-imaginativa/9788471336927/694056>
- Brook, P. (2009). *Avec Grotowsky. Le théâtre nést qu'une forme*. Arles, Actes Sud-Papiers Collection. <http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742780044>
- Corral Fullà, A. (2013). El teatro en la enseñanza de lenguas extranjeras: la dramatización como modelo y acción. *Didáctica (lengua y literatura)*, 25, 117-134. https://doi.org/10.5209/rev_DIDA.2013.v25.42238
- Cruz Colmenero, V., Caballero García, P. Á., & Tendero, G. R. (2013). La dramatización como recurso didáctico para el desarrollo emocional. Un estudio en la etapa de educación primaria. *Revista de Investigación Educativa*, 31(2), 410. <https://doi.org/10.6018/rie.31.2.164501>
- Cruz, P. (2014). El juego teatral como herramienta para el tratamiento de dificultades lingüísticas en alumnos de primaria. *Revista de comunicación de la CEESI*, (33), 82-116. <https://doi.org/10.15198/seeci.2014.33.82-116>
- Decreto 236/2015 de 22 de diciembre por el que se establece el currículo de la Educación Básica y se implanta en la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 15-01-2016).

- Eines, J., & Mantovani, A. (2008). *Didáctica de la dramatización: El niño sabe lo que su cuerpo puede crear*. Gedisa.
- Goleman, D. (1996). *Inteligencia emocional*. Kairós.
- González García, J. (2015). Dramatización y educación emocional. *Revista de Investigación Educativa*, (21), 98-119. <http://revistas.uv.mx/index.php/cpue/article/view/1723>
- Kambouri, M., & Michaelides, A. (2014). Using drama techniques for the teaching of early years Science: a case study. *Journal of Emergent Science*, 7, 7-14. <https://centaur.reading.ac.uk/38110>
- Laferrère, G. (1997). *Prácticas creativas para una enseñanza dinámica*. Naque.
- Littlewood, W. (1981). *Communicative language teaching: An introduction*. Cambridge University Press.
- Mantovani, A. (1980). *El teatro, un juego más*. Nuestra Cultura.
- Mieles Barrera, M. D., Tonon, G., & Alvarado Salgado, S. V. (2012). Investigación cualitativa: el análisis temático para el tratamiento de la información desde el enfoque de la fenomenología social. *Universitas Humanística*, (74), 195-225. <http://www.scielo.org.co/pdf/unih/n74/n74a10.pdf>
- Motos, T. (2000). *Sesiones de trabajo con los pedagogos de hoy*. Naque.
- Motos Teruel, T. (1992). Las técnicas dramáticas: procedimiento didáctico para la enseñanza de la lengua y la literatura. *Enseñanza & Teaching: Revista interuniversitaria de didáctica*, (10), 75-94. <http://hdl.handle.net/10366/69425>
- Motos Teruel, T. (2010). Teatro Imagen: Expresión corporal y dramatización. *Aula: revista de Pedagogía de la Universidad de Salamanca*, 16, 49-73. <https://hdl.handle.net/11162/208264>
- Navarro Solano, M. (2003). La formación inicial del profesorado en las universidades públicas españolas para el uso de la dramatización en el aula. *Enseñanza*, 21, 181-198. <http://hdl.handle.net/10366/70748>
- Navarro Solano, M. (2007). Drama, creatividad y aprendizaje vivencial: algunas aportaciones del drama a la educación emocional. *Cuestiones pedagógicas*, 18, 161-172. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/12845/file_1.pdf
- Núñez Cubero, L., & Navarro Solano, M. d. R. (2007). Dramatización y educación: aspectos teóricos. *Teoría De La Educación: Revista Interuniversitaria*, 19, 225-252. <http://hdl.handle.net/11162/173260>
- O'Neill, C. (1995). *Drama Worlds: A Framework for Process Drama*. Heinemann. <https://www.heinemann.com/products/08671.aspx>
- Orozco Peña, Z. (2012). El teatro como estrategia didáctica para mejorar la autorregulación de la conducta en niños con tdah. *Escenarios*, 10(1), 69-82. <https://doi.org/10.15665/esc.v10i1.727>
- Pérez Gutiérrez, M. (2004). La dramatización como recurso clave en el proceso de enseñanza y adquisición de las lenguas. *Glosas didácticas: revista electrónica internacional de didáctica de la lengua y sus culturas*, (12), 70-80. <https://www.um.es/glosasdidacticas/doc-es/GD12/04mapegu.pdf>
- Ruiz de Velasco, A. (2011). *El juego simbólico*. Graó.
- Sanchez-Gala, M. D. (2007). *La dramatización en educación primaria como eje del aprendizaje lúdico-creativo* [Tesis doctoral, Universidad de Málaga. Málaga]. <https://riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/2649/16853337.pdf>
- Sim, H. H. (2004). Storytelling for Social studies in the Primary Classroom. *Teaching and Learning*, (25), 139-148. <https://hdl.handle.net/10497/333>
- Slade, P. (1954). *Expresión dramática infantil*. Santillana.
- Tacoronte, J. (2014). La dramatización y el teatro como recurso educativo en la clase de Lengua Extranjera. *Revista Publicaciones Didácticas*, (52), 235-259. <https://core.ac.uk/reader/235862490>
- Tejerina Lobo, I. (1999). El juego dramático en la educación primaria. *Revista Textos de didáctica de la lengua y la literatura*, (19), 33-44. <https://biblioteca.org.ar/libros/132558.pdf>
- Tresserras, A., Alvarez-Uria, A., Zelaieta, E., & Camino, I. (2014). Pedagogía de la situación: expresión dramática para la escuela. *Revista de investigación en educación*, 12(2), 222-233. <https://revistas.uvigo.es/index.php/reined/article/view/2006>
- Vacas Pozuelo, C. (2009). Importancia del teatro en la escuela. *Innovación y experiencias educativas*, 16, 1-11. https://archivos.csif.es/archivos/andalucia/ensenanza/revistas/csicsif/revista/pdf/Numero_16/CRISTINA_VACAS_2.pdf
- Vieites García, M. F. (2014). Educación teatral: una propuesta de sistematización. *Teoría de la educación*, 26(1), 77-101. <https://doi.org/10.14201/teoredu201426177101>